

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ САМОСОЗНАНИЯ ПОДРОСТКОВ ИЗ ДИСТАНТНЫХ СЕМЕЙ

Ахмедова Насиба Ачиловна

*преподаватель Джизакский Государственный педагогический
университет*

Аннотация: В настоящее время появляется новый тип семьи - «временно разлученные» или «дистантные семьи», которые стали далеко не редкостью, а даже альтернативной формой семьи.

Ключевое слово: семья. воспитание, подростковый возраст, дистантных семья.

Annotation: Currently, a new type of family is emerging - "temporarily separated" or "distant families", which have become far from rare, and even an alternative form of family.

Keyword: family. upbringing, adolescence, distant family.

Многие исследователи отмечают значительное влияние семьи на развитие детей, на становление их самосознания и сензитивности, в том числе в подростковом периоде (Р. Берне, Л.И. Божович, Г.В. Бурменская, А.Я. Варга, С.Т. Джанерьян, О.А. Карабанова, И.С. Кон, А.М. Колышко, Р. Крайг, Ж.Г. Куповых, М.И. Лисина, А.Е. Личко, А.М. Олесик, Д.В. Ольшанский, Е.О. Смирнова, А.М. Прихожан, Н.И. Сарджвеладзе, О.В. Селезнёва, А.И. Сильвестру, Л.С. Славина, Е.Т. Соколова, А.С. Спиваковская, В.В. Столин, С.Р. Пантлеев, И.И. Чеснокова, Э.Г. Эйдемиллер, Д.Б. Эльконин, В.В. Юстицкий и др.). В настоящее время появляется новый тип семьи - «временно разлученные» или «дистантные семьи», которые стали далеко не редкостью, а даже альтернативной формой семьи. Проблема дистантных семей нашла свое освещение в трудах К.Б. Левченко, Ф.А. Мустаевой, В.С. Торохтия, И.М. Трубавной, Д.И. Пенишкевич, Н.И. Кубьяк. Исследователи выделяют семьи, где жизнедеятельность каждого из супругов в силу специфики их профессии

проходит в большей степени отдельно. К числу таковых относят семьи бортпроводников, моряков, артистов, космонавтов, геологов, военных, спортсменов (Ф.А. Мустаева, В.С. Торохтий, Т.Г. Веретенко и Н.В. Заверико); семьи, члены которой находятся по разным причинам на расстоянии друг от друга - в заключении, на лечении, то есть те, где родители неспособны содержать семью (И.М. Трубавина); семьи, работающих за рубежом (Д.И. Пенишкевич). Среди дистантных семей выделяют благополучные и неблагополучные семьи (И.М. Трубавина, В.С. Торохтий, Д.И. Пенишкевич). В социально-психологическом исследовании Боярина Л.В. выделяются причины образования и функции дистантных семей. в нашем исследовании дистантная семья понимается как семья, в которой один из родителей длительно отсутствует в силу трудовой деятельности для повышения благосостояния семьи, выполняемой в другом городе (или стране), в силу чего контакты с детьми отличаются нерегулярностью (вызванной трудовыми вахтами) и дистантностью (вызванной опосредованным общением с помощью средств связи), что в целом приводит к искажению личностного развития подростка и сказывается на формировании его самосознания. Таким образом, актуальность исследования, заключающаяся в необходимости изучения психолого-педагогических условий формирования самосознания подростка из дистантных семей обусловлена противоречиями между: - преобладанием исследований дистантных семей в социологических и социально-психологических исследованиях и недостаточным изучением их в педагогической психологии; - необходимостью исследований психологических особенностей становления самосознания подростка из дистантных семей и их отсутствием в психологических исследованиях данного направления; - необходимостью личностного развития подростка из дистантных семей и отсутствием теоретической и практической разработанностью содержания этого процесса в психолого-педагогической литературе. Существование данных противоречий, необходимость их научно-

обоснованного разрешения и наличие для этого определенных теоретических предпосылок в психологической науке и других, смежных с нею научных направлений свидетельствует об актуальности исследования и выбора проблематики исследования, которая состоит в изучении становления самосознания подростка из дистантных семей и создании психолого-педагогических условий его формирования. В связи с этим, научная проблема исследования состоит в выявлении психолого-педагогических условий позитивного формирования самосознания подростков из дистантных семей. В теоретическом плане решение этой проблемы связано с обоснованием необходимости изучения особенностей самосознания подростков из дистантных семей как ведущего психологического новообразования этого возраста, влияющего на развитие всей личности и выявление психолого-педагогических условий его формирования.

Дистантная семья понимается как семья, в которой один из родителей длительно отсутствует в силу трудовой деятельности для повышения благосостояния семьи, выполняемой в другом городе (или стране), в силу чего контакты с детьми отличаются нерегулярностью (вызванной трудовыми вахтами) и дистантностью (вызванной опосредованным общением с помощью средств связи), что в целом приводит к искажению личностного развития подростка и сказывается на формировании его самосознания; - выявлены особенности самосознания подростков из дистантных семей, уточнены их существенные характеристики (самооценка, самоуважение, стремления к достижению, общительность, самопринятие, независимость; саморуководство; самокритичность; самопонимание); - изучены особенности самосознания подростков из дистантных семей, по сравнению с их сверстниками из типичных семей. У подростков из дистантных семей, с одной стороны, менее развито самоуважение, самопринятие, стремление к достижению, общительность. С другой стороны, подростки из дистантных семей более независимы; у них более развито саморуководство; они более

склонны к самообвинению; у них более развито самопонимание; - установлены взаимосвязи между типом семьи (традиционная - дистантная) и самоуважение, самопринятием подростков (среди подростков воспитывающихся в дистантных семьях эти показатели ниже); - выявлены психолого-педагогические условия, способствующие формированию самосознания подростков из дистантных семей (специально созданная программа психологического сопровождения, направленная на самопознание развивающейся личности); - выделены особенности психолого-педагогического формирования самосознания подростков из дистантных семей. Особое внимание в ней было уделено развитию тех качеств самосознания, которые показали недостаточное развитие по сравнению со сверстниками из традиционных семей, а именно, развитию самоуважения, позитивной самооценки, общительности, самопринятия, самоуверенности. Образцом для подростка может быть любой взрослый, но семья является главным фундаментом становления самосознания. Дистантная семья понимается в исследовании как семья, в которой один из родителей длительно отсутствует в силу трудовой деятельности для повышения благосостояния семьи, выполняемой в другом городе (или стране), в силу чего контакты с детьми отличаются нерегулярностью (вызванной трудовыми вахтами) и дистантностью (вызванной опосредованным общением с помощью средств связи), что в целом приводит к искажению личностного развития подростка и сказывается на формировании его самосознания. Становление самосознания подростков из дистантных семей происходит в отсутствии! непосредственного взаимодействия и общения с родителями, что негативно сказывается на формировании его личности именно в сензитивный период его развития. У подростков, из семей трудовых мигрантов формируется слишком раннее, чрезмерное стремление к автономии, независимости от родителей, самостоятельности, что, в свою очередь, может приводить к деформации детско-родительских отношений,

выражающихся в стремлении к обособленности, уходу в себя, импульсивном поведении, отторжении от семьи и общественных норм. Особенности самосознания подростков из дистантных семей по сравнению с их сверстниками из типичных семей, проявляются с одной стороны, в менее развитом самоуважении, самопринятии, стремлении к достижению, общительности. С другой стороны, они более независимы; более развито саморукводство; они более склонны к самообвинению; у них более развито самопонимание. Специально разработанная психолого-педагогическая программа, способствует позитивному формированию самосознания подростков из дистантных семей.

Дальнейшим перспективным направлением научного поиска мы видим исследования, посвященные профессиональному самоопределению подростков из дистантных семей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1.Цынцарь, А.Л. Психическое развитие ребенка в разлученных (дистантных) семьях// Сборник материалов II Всероссийской научно-практической конференции с Международным участием, посвященной 77-летию КГМУ. - Курск. -2012. - С. 348-354
- 2.Imomqulova, F. (2021). ОИЛАДАГИ ТАРБИЯ УСУЛЛАРИНИ БОЛАНИНГ МУВАФФАҚИЯТГА ЭРИШИШИГА ТАЪСИРИ. Журнал Педагогика и психологии в современном образовании, (2). извлечено от <https://ppmedu.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/3076>
- 3.Морозова Э., 'Родители и дети с точки зрения системно-векторной психологии' 2016. 315-с. Нижний Новгород.
- 4.Axmedova, N. (2020). ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА САМОВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ. *Архив Научных Публикаций JSPI*
- 5.Axmedova, N. (2022). КИЧИК МАКТАВ YOSHDAGI O 'QUVCHILARDA

